

Diagnóstico preliminar da qualidade hídrica do ribeirão da Mata e o impacto da contribuição de suas águas sobre o rio das Velhas¹

Diego Rodrigues Macedo (*)
Isaac Henriques de Medeiros,
Flávia Cristina Leão Soares,
Maíra Lopes Nogueira(**)
Antônio Pereira Magalhães Jr (***)

Introdução

O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do São Francisco. A bacia está localizada inteiramente no território mineiro, abrangendo, total ou parcialmente, 51 municípios. Possui importância econômica e social significativa, sendo responsável pela maior parte do abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), localizada em seu curso superior.

Por drenar a região mais industrializada e densamente povoada de Minas Gerais, a bacia do rio das Velhas vem sofrendo acelerado e crescente processo de degradação. É visível, portanto, a influência negativa proporcionada pela RMBH na qualidade de suas águas, o que pode ser observado pelo enquadramento de suas águas realizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) em 1997: o trecho pertencente à RMBH possui Classe 3, de acordo com a resolução nº 20/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, recebendo, na maioria das vezes sem tratamento, os efluentes provenientes de grandes cidades, como Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Santa Luzia e Ribeirão das Neves.

(*)Mestrando em Geografia - UFMG.
Colaborador do Núcleo Transdisciplinar e Transinstitucional da Bacia do Rio das Velhas - NUVELHAS/Projeto Manuelzão.
(**)Mestrandos em Geografia - UFMG.
(***)Professor do Departamento de Geografia - UFMG.

¹ Trabalho originalmente apresentado no XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. ABRH: São Paulo, 2007.

FIGURA 1. Localização da bacia do Ribeirão da Mata, dos pontos de coleta e enquadramento dos cursos d'água.

O ribeirão da Mata drena as cidades de Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Vespasiano, São José da Lapa, Confins, Capim Branco, Matozinhos, Santa Luzia, Esmeraldas e Lagoa Santa (Figura 1). Tem suas águas enquadradas na Classe 2, na maioria de seu curso. Dentre os principais usos observados, destacam-se a atividade mineral, principalmente a extração de areia e calcário e a emissão de efluentes *in natura*, tanto domésticos quanto industriais. Este fato levanta dúvidas quanto ao enquadramento das águas do ribeirão da Mata na Classe 2.

O enquadramento dos corpos d'água em objetivos de qualidade constitui um instrumento fundamental no gerenciamento de recursos hídricos e no planejamento ambiental, já que visa a assegurar às águas qualidade compatível com os usos

QUADRO 1. Destinação das águas - Classes 2 e 3 (Resolução CONAMA 20/86)

CLASSE 2	CLASSE 3
<p>a) <u>ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;</u></p> <p>b) <u>à proteção das comunidades aquáticas;</u></p> <p>c) <u>à recreação de contato primário(natação, esqui aquático e mergulho);</u></p> <p>d) <u>à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;</u></p> <p>e) <u>à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécie destinadas à alimentação humana.</u></p>	<p>a) <u>ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;</u></p> <p>b) <u>à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;</u></p> <p>c) <u>à dessedentação de animais.</u></p>

mais exigentes a que forem destinadas, diminuindo os custos no combate à sua poluição mediante ações preventivas permanentes, e considerando que os custos do controle de poluição podem ser mais bem adequados quando os níveis de qualidade exigido, para um determinado corpo d'água ou seus diferentes trechos estão de acordo com os usos que se pretende dar aos mesmos.

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº. 10/86, as coleções de águas estaduais são classificadas, segundo seus usos preponderantes, em cinco classes: Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4. Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, as águas do ribeirão da Mata e do rio das Velhas, no trecho onde há a confluência com o respectivo ribeirão, estão classificadas como Classe 2 e Classe 3, respectivamente (FIGURA 1). Ainda seguindo a Deliberação Normativa COPAM nº. 10/86, tais classes estão associadas aos usos apresentados no Quadro 1.

O objetivo deste trabalho é avaliar as influências da qualidade hídrica do ribeirão da Mata nas águas do rio das Velhas. Como objetivo específico pretende-se, por meio de análises de parâmetros físico-químicos, avaliar se a qualidade hídrica do ribeirão da Mata está conforme o enquadramento proposto pela FEAM.

Metodologia

- Coleta de amostras de água nos cinco pontos seleciona-

dos (Figura 1). Por meio de um peagâmetro portátil, foram determinados o pH e temperatura de cada ponto, tendo em vista que esses parâmetros devem ser obrigatoriamente realizados *in loco*. As coletas foram realizadas no mês de maio de 2006.

- Análise laboratorial e associação dos sete parâmetros aos limites de qualidade requeridos pela resolução CONAMA n° 20/86. Como as deliberações do Plano Diretor da Bacia do Rio das Velhas foram elaboradas antes da revogação da resolução n° 20/86 pela n° 357/2005 do CONAMA, este trabalho analisou a classificação dos corpos d'água e os parâmetros analisados à luz da antiga resolução. As variáveis analisadas foram: pH, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, sólidos totais dissolvidos (STD) e condutividade elétrica. O pH foi determinado *in loco*, por meio de um peagâmetro portátil; o fósforo total e o nitrogênio total foram determinados por meio de colorimetria; o OD foi determinado pelo método de Wincler; a turbidez, STD e condutividade foram determinadas por aparelhos específicos.

Resultados e discussão

O Quadro 2 apresenta os resultados combinados das análises físico-químicas para os pontos localizados no ribeirão da Mata e no rio das Velhas.

De acordo com os resultados obtidos, nota-se que a qualidade da água do ribeirão da Mata vai se deteriorando à medida que se chega à sua foz. O somatório progressivo das pressões humanas e impactos na poluição das águas em direção a jusante não é compensado pelo efeito diluidor das vazões. As vazões dos tributários também não têm sido suficientes, em quantidade e qualidade, para atenuar a poluição a partir do efeito diluidor. Em bacias onde existem tributários com carga hídrica considerável e com qualidade de água superior à do curso principal, o processo de depuração do curso principal é observado.

Na análise realizada no rio das Velhas, antes e após a contribuição do Ribeirão da Mata, nota-se uma relativa melhoria da qualidade da águas. Segundo EUCLYDES², a vazão média

QUADRO 2. Resultados das análises de água para o ribeirão da Mata e para o rio das Velhas.

Pontos	OD	Fósforo total	Nitrogênio total	Sólidos Totais Dissolvidos	Turbidez	Condutividade elétrica (mS/cm)	pH
MT01	6,98	16,5*	0,77	260	91,9	166,4	7,51
MT02	5,96	17,1*	1,1	256	120*	228	7,08
MT03	5,11	16,5*	2,4	359	169*	229	6,98
VL01	1,19*	12,3*	<0,1	371	126*	237	7,11
VL02	2,89*	12,3*	0,1	423	70,9	275	6,95
CONAMA 020/86 p/ Classe 2 ^a	Superior a 5 (mg/L)	Até 0,025 ppm	Até 3,7 ppm	Até 500ppm	Até 100 UNT	-	6 a 9
CONAMA 020/86 p/ Classe 3 ^b	Superior a 4 (mg/l)	Até 0,025 ppm	Até 3,7 ppm	Até 500ppm	Até 100 UNT	-	6 a 9

* Parâmetros desconformes às suas respectivas classes.

a. Referente aos dados dos parâmetros do ribeirão da Mata.

b. Referente aos dados dos parâmetros do rio das Velhas.

de longo período na foz do ribeirão da Mata é de 10,29 m³/s, e, no rio das Velhas, em um ponto calculado antes da confluência entre os dois cursos d'água, é de 48,28 m³/s. Isso significa que a vazão média do ribeirão da Mata corresponde a aproximadamente 18% da vazão do rio das Velhas no ponto observado.

Nesse sentido, nota-se que a concentrações de OD obtém um acréscimo significativo após a contribuição do ribeirão da Mata. ESTEVES³ lembra que o OD é um dos principais parâmetros para se avaliar a qualidade dos cursos d'água. O nitrogênio também possui alguma melhora após a contribuição do afluente estudado, assim como a turbidez. O resultado da análise de STD merece atenção, pois como se trata de um parâmetro absoluto, este confirma a contribuição que o ribeirão da Mata exerce sobre o rio das Velhas, aproximadamente 13%, conforme os resultados das análises laboratoriais.

Com relação ao enquadramento proposto pela FEAM em 1997, nota-se que os usos encontrados estão de acordo com os

² EUCLYDES, H. P. et al. Regionalização Hidrológica na Bacia do Rio das Velhas. In: XIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e V Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Aracaju: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2001. Cd-Rom.

³ ESTEVES, Frâncico de Assis. Fundamentos de Limnologia. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 1998. 2a ed. 602 p.

objetivos traçados há quase 10 anos, como demonstrado no Quadro 2. Entretanto, nesse período, a qualidade compatível ainda não foi alcançada, tendo em vista que os parâmetros fósforo total e turbidez apresentam-se em desconformidade com a legislação analisada. Percebe-se também uma progressiva queda de qualidade em praticamente todos os parâmetros, se analisados os pontos MT01, MT02 e MT03, nesta ordem.

A Região Metropolitana concentra a maior densidade populacional do Estado e uma intensa atividade de exploração mineral e siderúrgica, além das explorações agropecuárias e de reflorestamento, constatando-se uma forte pressão demográfica sobre os recursos hídricos. Os reflexos dessa ocupação têm gerado a necessidade de ampliação dos aproveitamentos para abastecimento de água, diversos problemas ambientais como a poluição da água, a degradação dos solos e a ocorrência de inundações, como também a urgência de um planejamento mais racional dos recursos hídricos.

Agradecimentos

Os autores agradecem a equipe do Núcleo Transdisciplinar e Transinstitucional da Bacia do Rio das Velhas (Nuvelhas/Projeto Manuelzão) e do Laboratório de Ecologia de Bentos da UFMG, em especial a Wander Ferreira e Ivan Monteiro; a Ligiane Rios Gouveia, do Centro de Desenvolvimento de Energia Nuclear (CDTN); e ao Projeto Manuelzão pelo veículo para realização dos trabalhos de campo.